

R D2 12

**ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА
СРЕДЊЕНАПОНСКОМ МРЕЖОМ НА КОНЗУМНОМ ПОДРУЧЈУ
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СОМБОР“**

**Матија Живановић, маг. инж.
Александар Цар, дипл. инж.
Ђорђе Јанковић, инж.
Драгана Глишић, дипл. инж.**

Институт „Михајло Пупин - Аутоматика“

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај — Ради постизања боље поузданости дистрибутивног електроенергетског система тежи се ка томе да секционисање дела мреже са кваром одради аутоматика без учешћа диспечера. У том циљу приступило се замени постојеће СН опреме на територији „Електродистрибуције Сомбор“. Аутоматизација је одређена над већинским делом опремом у мрежи. Код монтажних бетонских ТС 20/0,4 kV то је подразумевало интегрисање СН управљивог блока са раставним склопкама у водним пољима опремљеним моторним погоном. Монтирана су постројења пуњена SF6 гасом (Ring Main Unit - RMU). Прикупљањем сигнала са индикатора напона и индикатора квара у водним ћелијама интегрисан је системом локалног и даљинског управљања ради локализације и изоловања деонице са кваром. У истој изведби реализоване су функције даљинског укључења/искључења СН опреме у оквиру постројења. Сви ови електроенергетски објекти укључени су, делом, у постојећи СН подсистем SCADA система у ПДЦ Сомбор и, делом, у високонапонски SCADA систем у ОДЦ Врбас који је проширен новим СН модулом.

Кључне речи — Средњи напон – Аутоматика – Станица – Даљина - SCADA

1 УВОД

SCADA

2 Интервенције на мрежи са отвореним петљама

1.) 2
/ 3 3 3 3
3 1, 2 3.
9 10 (1.) 110/20 kV () 1.
š õ ()

1.) 20 kV ;)
9 10

150 ms,

250 ms.

1 2

3
(2.))

2.)
;)

2.)), 10, 1 3 1 9,
3 2 (

3 Раскдно постројење

20 kV

(Ring Main Unit - RMU)

) 20/0,4 kV

(1 - (3).

kV 3. 6 ; 6 RMU-

5 20/0,4 RMU-a.

SF6

24 kV

(24 VDC).

(: š ō, š ō š /
ō) ().

3.1 Сензори и мерна опрема

T, 3 () 20 kV - S
S, Modbus

4. 1.

; 3.

(

; 2.

); 4.

, cos , THD .)

Modbus

-
-
-

š / ō

5. picoATLAS (: CPU , , GPS).

- 1 CPU,
- 1 CO (),
- 5 DI ().

DI
CO

DI
CO
- master/slave RMU- I2C / CPU Modbus
- SCADA Beagle Bone

4.2 SCADA

SCADA (View4 š)

SCADA
ICCP/TASE.2

1. : 3 :
- / / ,
- ,
- ,
 2. , , ,
 3. .
- software- :
- 8- KVM ,
- - 2 ,
-

5 ЗАКЉУЧАК

6 ЛИТЕРАТУРА

- , 2004. : §
- www.atlas-max.rs , picoATLAS.
- www.view4.rs .

**REMOTE CONTROL SYSTEM EXTENSION IN MEDIUM VOLTAGE NETWORK IN
“SOMBOR POWER DISTRIBUTION” CONSUME REGION**

**Matija Živanović, M.Sc.E.E.
Aleksandar Car, M.Sc.E.E.
Đorđe Janković, B.Sc.E.E.
Dragana Glišić, M.Sc.E.E.**

Institute „Mihajlo Pupin - Automation“

BELGRADE

SERBIA

Abstract — In order to achieve better reliability of the distribution power system one tends to automatically sectionalize a faulty part of the network without participation of dispatchers. To this end, existing MV equipment was modernized in the consume region of “Electrical-distribution Sombor”. In the precast-concrete SS 20/0.4 kV there were an installation of Ring Main Units (RMU) with an integrated motor drives in MV load switches. They are cell based, on SF6 technology. By collecting signals from voltage and current indicators in the MV switchgear the system was installed with local and remote control capabilities for localization and sectioning malfunctioning parts of the MV network. All of these power facilities are extended with a new SN module to an existing SN SCADA subsystem in PDC Sombor, partially, and to the HV SCADA system in ODC Vrbas.

Key words — Medium voltage – Automation – Station – Remote – SCADA.